

**EDUCAR EM TEMPOS LÍQUIDOS: PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE O LUGAR DAS
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO À LUZ DE ZYGMUNT BAUMAN**

EDUCATION IN LIQUID TIMES: PROBLEMATIZATIONS ABOUT THE PLACE OF TECHNOLOGIES
IN EDUCATION IN THE LIGHT OF ZYGMUNT BAUMAN

EDUCACIÓN EN TIEMPOS LÍQUIDOS: PROBLEMATIZACIONES SOBRE EL LUGAR DE LAS
TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN A LA LUZ DE ZYGMUNT BAUMAN

Francine Carlete Groth Eichler ¹
Adilson Cristiano Habowski ²

Manuscrito submetido em: 25 de janeiro de 2024.

Aprovado em: 28 de setembro de 2025.

Publicado em: 27 de abril de 2026.

Resumo

Vivemos em uma sociedade atravessada pela presença ubíqua das tecnologias e pela aceleração dos fluxos informacionais, características que reconfiguram as formas de interação e aprendizagem. À luz das reflexões de Zygmunt Bauman, este artigo analisa os impactos da chamada Modernidade Líquida sobre a educação contemporânea, marcada pela fluidez das relações e pela instabilidade das estruturas sociais. O estudo, de natureza bibliográfica e abordagem qualitativa, fundamenta-se na hermenêutica reconstrutiva de Habermas (1987) para discutir criticamente o lugar das tecnologias nos processos formativos. Busca-se compreender como as dinâmicas da liquidez social se refletem na prática educativa e nas relações entre sujeitos, conhecimento e técnica. Os resultados evidenciam que, embora as tecnologias potencializem o ensino e ampliem possibilidades pedagógicas, seu uso acrítico pode intensificar processos de alienação e consumo, distanciando a educação de seu compromisso ético e emancipatório. Defende-se, portanto, a necessidade de uma postura reflexiva e solidária diante da técnica, que resgate a centralidade da experiência humana e valorize os vínculos e a formação crítica em meio às incertezas do tempo presente.

Palavras-chave: Modernidade Líquida; Educação; Tecnologias; Crítica; Emancipação.

Abstract

We live in a society permeated by the ubiquity of technologies and the acceleration of informational flows, which reconfigure the ways of interacting and learning. In light of Zygmunt Bauman's reflections, this article analyzes the impacts of so-called Liquid Modernity on contemporary education, marked by the fluidity of relationships and the instability of social structures. The study, of bibliographical nature and qualitative approach, is based on Habermas's (1987) reconstructive hermeneutics to critically discuss the place of technologies in educational processes. It seeks to understand how the dynamics of social liquidity are reflected in educational practices and in the

¹ Mestranda Educação pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Especialista em Psicopedagogia pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci. Professora na Rede Municipal de Itapiranga.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5388-2241> Contato: eichlerfrancine36@gmail.com

² Pós-doutorando em Educação pela Universidade La Salle, com bolsa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, programa Pós-Doutorado Júnior. Doutor em Educação pela Universidade La Salle. Professor no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5378-7981> Contato: adilsonhabowski@hotmail.com

relations among subjects, knowledge, and technique. The findings reveal that although technologies expand pedagogical possibilities, their uncritical use can intensify processes of alienation and consumption, distancing education from its ethical and emancipatory commitments. Therefore, it is argued that a reflective and supportive stance toward technology is essential, one that restores the centrality of human experience and values critical formation and solidarity amid the uncertainties of the present time.

Keywords: Liquid Modernity; Education; Technologies; Critique; Emancipation.

Resumen

Vivimos en una sociedad atravesada por la ubicuidad de las tecnologías y por la aceleración de los flujos informativos, que reconfiguran las formas de interacción y aprendizaje. A la luz de las reflexiones de Zygmunt Bauman, este artículo analiza los impactos de la denominada Modernidad Líquida en la educación contemporánea, caracterizada por la fluidez de las relaciones y la inestabilidad de las estructuras sociales. El estudio, de carácter bibliográfico y enfoque cualitativo, se fundamenta en la hermenéutica reconstructiva de Habermas (1987) para discutir críticamente el lugar de las tecnologías en los procesos educativos. Se busca comprender cómo las dinámicas de la liquidez social se reflejan en las prácticas pedagógicas y en las relaciones entre sujetos, conocimiento y técnica. Los resultados evidencian que, si bien las tecnologías amplían las posibilidades pedagógicas, su uso acrítico puede intensificar procesos de alienación y consumo, alejando la educación de su compromiso ético y emancipador. En este sentido, se defiende la necesidad de una postura reflexiva y solidaria frente a la técnica, que recupere la centralidad de la experiencia humana y valore la formación crítica y la solidaridad en medio de las incertidumbres del tiempo presente.

Palabras clave: Modernidad líquida; Educación; Tecnologías; Crítica; Emancipación.

Introdução

A modernidade líquida é marcada sobretudo pela aceleração constante, pela flexibilização das estruturas sociais, pela incerteza e pelo consumismo - elementos que rompem com a solidez e as certezas que durante muito tempo sustentaram a organização da sociedade. De acordo com Bauman (2007), essas características têm efeitos nas relações sociais, promovendo processos de individualização que fragilizam os vínculos coletivos e esvaziam a profundidade das interações humanas. Nesse contexto, a educação também assume novas configurações, exigindo transformações na forma de compreender a sociedade e, principalmente, na atuação do professor, cujo lugar passa a ser o de preparar os estudantes para lidar com um mundo permeado por volatilidades e relativismos.

Nesse cenário líquido, o uso das tecnologias digitais potencializa a velocidade no acesso à informação e contribui para a otimização do tempo - aspectos considerados essenciais para atender às múltiplas exigências de indivíduos e organizações. No campo educacional, tais tecnologias, quando utilizadas como metodologias ativas, despontam como

aliadas no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, seu uso desprovido de intencionalidade pedagógica tende a acentuar a já evidente alienação promovida pela vida virtual, intensificando o afastamento das interações sociais concretas.

Diante desse panorama, este artigo, de natureza bibliográfica, tem como objetivo conceituar as principais características da sociedade contemporânea à luz dos fundamentos propostos por Zygmunt Bauman, bem como das contribuições de outros autores que se aproximam dessa perspectiva. Além disso, propõe-se fomentar uma reflexão crítica sobre o uso e o lugar das tecnologias digitais na educação, considerando os desafios e as possibilidades que emergem nesta era de liquidez.

Metodologicamente, o estudo é de natureza bibliográfica, com abordagem qualitativa, fundamentado na hermenêutica reconstrutiva de Habermas (1987). Essa abordagem permite compreender o texto como um espaço de reconstrução dos sentidos e das racionalidades que atravessam o mundo vivido. A hermenêutica reconstrutiva habermasiana busca ir além da compreensão interpretativa, pois implica uma leitura crítica e emancipatória dos discursos, visando identificar nelas as possibilidades de consenso, comunicação e transformação social.

Assim, o estudo mobiliza a hermenêutica reconstrutiva como caminho de reconstrução reflexiva das significações propostas por Zygmunt Bauman e por outros pensadores da contemporaneidade, interpretando-as à luz de uma racionalidade comunicativa e ética. Essa perspectiva sustenta a análise teórica do artigo, ao articular teoria e prática, linguagem e ação, conhecimento e emancipação, com o propósito de compreender de que modo o uso das tecnologias pode ser ressignificado no campo educacional. Nessa direção, a abordagem hermenêutica reconstrutiva permite problematizar as tensões entre liquidez, técnica e formação humana, promovendo uma leitura crítica e solidária da educação em tempos líquidos.

A modernidade líquida

O filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman é uma das vozes mais expressivas na análise da pós-modernidade - período contemporâneo marcado pela fragmentação das estruturas sólidas da modernidade e por intensas transformações culturais, sociais, políticas e econômicas. De acordo com Cassol (2022), as contribuições de Bauman assumem um tom

cético diante deste cenário, ao mostrar as múltiplas possibilidades e pluralidades que atravessam as relações e demandas dos indivíduos na era atual. Suas reflexões mostram ainda os processos de diluição e volatilização que estruturam a contemporaneidade.

Bauman recorre à hermenêutica como ferramenta para compreender os discursos e contextos sociais que compõem a chamada modernidade líquida, buscando alcançar a densidade dos significados que também orientam o comportamento humano em sociedade. Em sua obra *Hermenêutica e Ciência Social: abordagens da compreensão*, o autor (2022) destaca que o termo *hermenêutica* tem origem no grego *hermēneutikós*, cujo sentido remete à explicação ou esclarecimento. Inicialmente, a hermenêutica visava recuperar a autenticidade e o verdadeiro sentido de textos cristãos cujas versões divergentes geravam contradições interpretativas.

No século XVI, a hermenêutica passa a ocupar um lugar de grande importância nas humanidades e no campo acadêmico, sobretudo por sua aplicação na interpretação do texto bíblico autêntico - o que desencadeou disputas teológicas entre protestantes e católicos quanto ao seu verdadeiro significado. Já no final do século XVIII, o campo hermenêutico se expande: deixa de se restringir à crítica textual para se lançar ao questionamento dos próprios fundamentos do conhecimento histórico e social. A partir de então, torna-se um desafio à ciência social ao sustentar que a investigação científica deve considerar os significados subjetivos, as intenções, os motivos e as experiências internas dos sujeitos. Além disso, a hermenêutica passa a destacar a relatividade do conhecimento, tendo em vista os elementos subjetivos que constituem os fenômenos sociais.

Bauman (2022) destaca que alguns pensadores franceses, inseridos na tradição racionalista - como Auguste Comte, Émile Durkheim e Henri de Saint-Simon - demonstraram indiferença, ou concederam escassa atenção, às especificidades sociais e às inquietações próprias da hermenêutica. Essa postura decorre de sua concepção do conhecimento como uma questão puramente metodológica, baseada na aplicação sistemática de regras, com a intenção de equiparar os objetivos das ciências sociais aos das ciências naturais. Para esses autores, a razão apresentava-se como entidade autônoma e lógica, impermeável aos condicionamentos históricos e à realidade social. Em oposição a essa visão, delineia-se a perspectiva dos pensadores alemães - entre eles Karl Marx, Max Weber, Karl Mannheim, Edmund Husserl, Martin Heidegger e Alfred Schütz - que, ao rejeitarem os pressupostos da

tradição francesa, afirmaram a necessidade do relativismo como via para o conhecimento. Para esses intelectuais, compreender o social exige uma abordagem interpretativa, pautada na noção de que o estudo da sociedade deve ser concebido como um “processo contínuo de reavaliação e recapitulação, não como um passo audacioso da ignorância para a verdade” (Bauman, 2022, p. 20).

Assim, em vez de adotar o termo "pós-modernidade", Bauman (2007) preferiu cunhar a expressão "modernidade líquida" para descrever a dissolução dos referenciais sólidos da modernidade. Esse derretimento dos sólidos evidencia o enfraquecimento das lealdades tradicionais, dos direitos e deveres previamente estruturados, que, outrora, limitavam os movimentos individuais e restringiam as possibilidades de ação. A transição de uma modernidade sólida para uma líquida manifesta-se nas transformações das organizações sociais, antes sustentadas por padrões fixos de comportamento, escolhas limitadas e rotinas repetitivas. Atualmente, tais estruturas já não conseguem manter sua forma por muito tempo, desintegrando-se com a mesma rapidez – ou até mais – com que se formam.

Outro traço marcante da modernidade líquida reside no progressivo afastamento entre o poder e a política. O poder, que antes era aliado ao Estado-nação, desloca-se para uma esfera global, enquanto a política permanece enraizada na realidade local. Esse descompasso compromete a capacidade da política de exercer influência sobre as dinâmicas globais, tornando-a cada vez mais impotente frente aos novos desafios. A ausência de controle político diante desses poderes recém-instituídos gera um cenário de incerteza e instabilidade, ao passo que as instituições políticas tradicionais perdem relevância e se mostram cada vez menos eficazes para atender às demandas dos cidadãos dos Estados-nações (Bauman, 2007).

Outro aspecto discutido por Bauman (2011) diz respeito ao papel central que o consumismo assume na sociedade contemporânea. O autor parte do princípio de que todos somos consumidores, uma vez que o consumo é uma prática necessária à sobrevivência. Porém, o consumismo ultrapassa essa dimensão funcional: ele se impõe como lógica social dominante, transformando o ato de consumir em prioridade frente a outras esferas da vida. Mais do que apenas satisfazer necessidades, o consumismo torna-se um aparato comercial global, que fomenta desejos, abre possibilidades e molda subjetividades, convertendo os indivíduos em consumidores por excelência. Como observa Bauman (2011, p. 54), o

consumismo “também promove a reutilização da necessidade biológica como capital comercial. Às vezes, inclusive, como capital político”.

O consumismo tem sido empregado como meio para alcançar o sucesso, numa lógica em que possuir e consumir determinados bens se torna sinônimo de satisfação, felicidade e, por vezes, até mesmo de dignidade humana. A esse desejo de adquirir soma-se o impulso de descartar, como se a permanência prolongada de um objeto perdesse seu valor ou causasse desconforto. Bauman (2007) observa que, na sociedade de consumo, a necessidade de descartar parece suplantar até mesmo a necessidade de adquirir algo novo. É essa dinâmica - a rapidez com que se substitui o velho pelo novo - que sustenta o ciclo da economia consumista e perpetua a lógica da modernidade líquida.

Enquanto sujeitos dessa modernidade líquida, sentimos o que Bauman aponta: o consumo tornou-se um instrumento para alcançar status social, baseado na capacidade de adquirir produtos constantemente renovados. Nesse contexto, inovação e movimento são valorizados, enquanto o que sai de moda é prontamente abandonado. O “ter” e o “possuir” sobrepõem-se ao “ser”, relegando a segundo plano aspectos mais profundos da existência. Embora o ato de consumir seja inerente à condição humana - um instinto ligado à sobrevivência -, é fundamental que não nos entreguemos a esse processo de forma automática e descontrolada. O consumo acrítico, que descarta objetos, relações e até ideias sem reflexão, nos afasta de uma vivência mais consciente e sustentável.

A ideia de consumo na modernidade está entrelaçada à noção de liberdade de escolha, ao poder de decidir e encontrar no ato de consumir uma fonte de satisfação, ainda que momentânea. Esse anseio por liberdade, porém, transforma a busca por uma satisfação plena em uma meta inalcançável, sempre adiada. O próprio desejo ilimitado alimenta a frustração contínua, reforçando o ciclo do consumo. Além disso, esse consumismo exacerbado contribui para o aprofundamento das desigualdades sociais, estabelecendo divisões entre os que participam da “festa do consumo” e os que permanecem à margem. Como observa Bauman (1998, p. 252), “a pobreza relativa dos excluídos da festa do consumidor está crescendo, como a esperança de seu alívio na próxima volta de uma ‘sequência de prosperidade’”.

Outro ponto abordado por Bauman (2007), em sua análise crítica e social da contemporaneidade, é a fragilidade dos vínculos humanos na chamada modernidade líquida. Essa fragilidade manifesta-se na efemeridade das relações interpessoais, que tendem a ser

cada vez menos duradouras, gerando insegurança e a sensação constante de transitoriedade. O autor exemplifica essa tendência com o casamento contemporâneo, evidenciando como os laços afetivos se tornam frágeis e facilmente descartáveis. Paralelamente, o ideal de comunidade, que outrora colocava o bem coletivo acima das necessidades individuais imediatas, vem sendo corroído. Tal enfraquecimento não somente desestrutura o senso de pertencimento, mas também compromete a própria solidariedade social.

Ainda, Bauman (2007) destaca a súbita e drástica redução da capacidade de pensar e agir em longo prazo, acompanhada pelo enfraquecimento das estruturas sociais que tradicionalmente sustentavam tais capacidades. Essa transformação provoca uma reconfiguração tanto da narrativa política quanto das trajetórias individuais, em favor de projetos imediatistas que se distanciam dos antigos ideais de progresso, desenvolvimento e maturidade. A vida, assim, torna-se fragmentada, fluida e imprevisível, em um cenário onde os êxitos do passado não asseguram as conquistas do futuro, dada a constante e inesperada mutação das circunstâncias. Nesse contexto, é exigido que os sujeitos se reinventem continuamente para acompanhar esse movimento incessante. Nas palavras de Bauman (2007, p. 7), “cada passo seguinte deve ser uma resposta a um diferente conjunto de oportunidades e a uma diferente distribuição de vantagens, exigindo assim um conjunto diferente de habilidades e um arranjo diferente de ativos”.

Ademais, nesta sociedade marcada pela volatilidade, o indivíduo deve demonstrar flexibilidade e capacidade de adaptação diante das mudanças e da instabilidade permanente. A responsabilidade pessoal se intensifica, de modo que sucesso ou fracasso passam a ser interpretados como resultado direto das decisões individuais, ainda que muitos dos riscos envolvidos estejam fora do controle de cada um, sujeitos a fatores externos e aleatórios. A virtude, outrora associada à conformidade com normas e compromissos duradouros, desloca-se agora para a aptidão de se ajustar rapidamente, acolher novos estilos e romper vínculos em nome de oportunidades emergentes (Bauman, 2007).

Outro autor que lança luz sobre os princípios difusos da contemporaneidade é Rosa (2019), ao apontar que vivemos em uma era marcada pela aceleração incessante, na qual os indivíduos são constantemente pressionados a realizar múltiplas tarefas. O tempo, dentro dessas sociedades em permanente expansão e transformação, torna-se um recurso escasso. Paradoxalmente, essa velocidade não visa ao caos, mas à busca por uma forma peculiar de

estabilidade, uma estabilidade que se configura, entretanto, como dinâmica. Para o autor, essa dinamicidade é contínua e irreversível, de modo que as sociedades modernas apenas conseguem reproduzir suas estruturas e manter sua funcionalidade por meio do próprio movimento, isto é, da constante mudança.

Nesse cenário de estabilidade em movimento, Rosa (2019) destaca a persistência de uma compulsão por crescimento e a prevalência da lógica concorrencial. O imperativo de inovação e ampliação de resultados se intensifica ano após ano, impactando as noções de êxito tanto no plano individual quanto coletivo. A cada ciclo temporal, impõe-se a necessidade de metas mais elevadas, de desempenho mais eficiente, de soluções mais criativas. As conquistas de hoje, longe de trazerem alívio, inauguram a exigência de resultados ainda mais expressivos no futuro. Esse processo dá origem ao que o autor denomina a irracionalidade da lógica escalar moderna, caracterizada por um “correr às cegas”, no qual o esforço presente não garante descanso ou estabilidade, mas apenas o aprofundamento da pressão e da dificuldade (Rosa, 2019).

A flexibilidade temporal configura-se como uma das marcas da modernidade líquida, na medida em que a aceleração e a compressão do espaço tornam-se conquistas da engenhosidade humana. Na pré-modernidade, o deslocamento era limitado à potência das pernas humanas ou animais. Hoje, porém, os avanços tecnológicos e os modernos meios de transporte permitem a travessia de grandes distâncias em lapsos de tempo cada vez menores. Do mesmo modo, a velocidade com que acessamos e transmitimos informações rompe as barreiras do tempo e do espaço. Com a internet, a conexão é permanente; estamos, potencialmente, em todos os lugares, a todo instante (Bauman 2011).

Bauman (2011) aponta que vivemos em meio a um fluxo ininterrupto de informações, no qual se torna essencial desenvolver critérios para discernir o que é relevante e verdadeiro em meio ao excesso. A partir dessas observações, podemos identificar algumas das sutilezas que caracterizam a modernidade líquida, ou, conforme alguns autores preferem, a pós-modernidade. É importante ressaltar que Bauman não entende essa transição como uma ruptura entre períodos históricos, mas como um processo de transformações em diversas esferas da vida social, cujas implicações exigem constante reflexão para que possamos nos orientar no mundo contemporâneo. Sob outro enfoque, o autor afirma que “a modernidade está muito conosco. Está conosco na forma do mais definidor dos seus traços definidores: o

da esperança, a esperança de tornar as coisas melhores do que são – já que elas, até então, não são suficientemente boas” (Bauman, 1998, p. 101). Dessa forma, a esperança permanece como um motor da modernidade - líquida ou sólida - sustentando o desejo contínuo de superação e melhoria das condições humanas.

Assim, é possível compreender o quanto as reflexões de Bauman são pertinentes e indispensáveis para a análise da sociedade contemporânea, marcada, segundo ele, pela modernidade líquida. Em seus escritos, o autor evidencia como o tempo, a vida, os vínculos sociais e até mesmo os projetos individuais se tornaram instáveis, fugazes e, por vezes, descartáveis, refletindo uma dinâmica social acelerada e ininterrupta. Vivemos sob a constante pressão de um futuro incerto, que já impõe exigências intensas no presente. Suas obras, portanto, nos convidam a (re)pensar a complexidade das relações humanas e a reconhecer a urgência de preservá-las em sua forma mais autêntica, profunda e significativa, especialmente neste cenário de volatilidade constante.

Educação e tecnologias - o ensino numa perspectiva crítico-social

Bauman (2011) observa que a crise educacional contemporânea se distingue das que marcaram épocas anteriores e motivaram transformações estruturais nos paradigmas educacionais. A problemática atual não apenas põe em xeque os pressupostos consolidados ao longo da história, como também desafia ideais pedagógicos que, mesmo diante de intempéries, conseguiram manter-se válidos. No contexto da modernidade líquida, a ideia de vínculos duradouros, sejam eles com pessoas, instituições ou saberes, passa a ser vista com desconfiança, quando não como um obstáculo à liberdade individual e à fluidez de escolhas. A solidez, outrora valorizada, é agora preterida em favor da descartabilidade e do consumo imediato. Nesse cenário, torna-se pertinente a provocação do autor: “Se assim é, por que razão ‘o pacote de conhecimentos’ obtido durante uma passagem pela escola ou universidade deveria ser excluído dessa regra universal?” (Bauman, 2011, p. 72).

Neste tempo de transitoriedade acelerada, o próprio conhecimento se transforma em mercadoria volátil, cujo valor está atrelado à sua instantaneidade e utilidade efêmera. A educação, concebida historicamente como um patrimônio simbólico, sustentado pela memória coletiva e individual, vê-se desafiada por um ambiente em que a permanência parece

impossível. Essa memória, antes alicerce do processo educativo, perde espaço em uma sociedade que não tolera lentidão, acúmulo ou espera. No mundo sólido, era possível cultivar intencionalidades duráveis; hoje, essas mesmas intencionalidades soam anacrônicas diante das exigências de constante atualização e reinvenção.

Bauman (2011) sublinha que é imperativo aprender a viver em meio ao excesso de informações, onde a relevância dos conteúdos é passageira e sujeita à obsolescência quase imediata. Os saberes, ao serem absorvidos, já se tornam obsoletos, cedendo espaço a novas demandas cognitivas e profissionais. Nesse contexto, o papel do educador torna-se ainda mais árduo e estratégico: cabe-lhe preparar indivíduos não para um mundo estável, mas para a imprevisibilidade característica da sociedade líquida. Trata-se de uma missão complexa, que exige não apenas domínio técnico, mas sensibilidade ética e imaginação pedagógica para lidar com um presente fugidío e um futuro incerto.

Quanto às tecnologias, Bauman (2011) oferece uma análise crítica sobre os seus efeitos nas relações humanas, destacando, sobretudo, o impacto das redes sociais. O autor enfatiza que a constante conexão tecnológica interfere diretamente nas experiências concretas das pessoas. Aqueles que estão continuamente conectados dificilmente terão momentos de verdadeira solidão, estado essencial para o cultivo da individualidade, para o desfrute do silêncio interior e para a contemplação de si e da natureza. Como ele aponta: “Fugindo da solidão, você deixa escapar a chance da solitude: dessa sublime condição na qual a pessoa pode ‘juntar pensamentos’, ponderar, refletir sobre eles, criar – e, assim, dar sentido e substância à comunicação” (Bauman, 2011, p. 11).

Além disso, Bauman valoriza o contato presencial, a convivência direta e autêntica com o outro - algo que se perde frente à facilidade de se estabelecer amizades virtuais. Na lógica da modernidade líquida, marcada por fluxos constantes, pressa e pela busca por satisfações imediatas, os vínculos virtuais se tornam mais convenientes do que os relacionamentos reais. Os dispositivos eletrônicos favorecem interações rápidas e superficiais, mais desejáveis para muitos do que os encontros presenciais, que exigem empenho, envolvem desconfortos e, por vezes, conflitos. Diante disso, é fundamental utilizar as tecnologias de forma consciente, sem abrir mão do contato humano genuíno, como forma de preservar a profundidade dos vínculos e fortalecer as relações sociais significativas.

Partindo das reflexões de Bauman, é possível considerar que um dos princípios fundamentais da educação contemporânea consiste em promover, com os estudantes, a capacidade de refletir criticamente sobre sua inserção na sociedade atual. É essencial que se reconheçam, antes de tudo, como seres sociais, conscientes dos múltiplos aspectos que os cercam, e que se apropriem do conhecimento, inclusive tecnológico, como instrumento para a construção de uma vida plena, ética e com qualidade. Nesse sentido, a escola precisa formar indivíduos ativos, críticos e reflexivos, capazes de resistir à fluidez e à superficialidade das relações contemporâneas, cultivando assim um posicionamento mais sólido e comprometido com a coletividade.

Em consonância com essa crítica à racionalidade instrumental que atravessa a educação contemporânea, Fávero e Trevizan (2022) analisam as ambiguidades da profissionalização presentes na Reforma do Ensino Médio, evidenciando como o discurso da empregabilidade e da eficiência empresarial tem orientado as políticas educacionais no Brasil. Segundo os autores, a profissionalização defendida pela Lei nº 13.415/2017, longe de promover uma formação cidadã e integral, subordina a escola à lógica do capital, reduzindo-a a um espaço de treinamento técnico e produtivo. Essa leitura reforça o diagnóstico de Zygmunt Bauman acerca da liquidez das relações sociais e da perda de referências éticas e humanas, ao mostrar como a educação se torna cada vez mais refém de interesses econômicos e de modelos de gestão mercadológicos. Assim, o debate sobre as tecnologias educacionais também precisa considerar essas dimensões políticas e estruturais, reconhecendo que o uso pedagógico das mídias só poderá ser emancipador se desvinculado da lógica utilitarista que transforma o conhecimento em mercadoria.

Pithan da Silva (2024), ao analisar os fundamentos da teoria social crítica nas obras de Zygmunt Bauman, oferece reflexões para repensarmos o lugar da educação na contemporaneidade. O autor enfatiza que a teoria crítica se orienta pelas construções e reconstruções simbólicas do conhecimento, sempre ancoradas em contextos históricos e sociais específicos. Em contraste com a teoria tradicional, que tende a naturalizar saberes e práticas, a teoria crítica reconhece as incertezas e lacunas que permeiam o mundo, situando, assim, a potência do pensamento e da ação humana não apenas na lógica da adaptação, mas, sobretudo, em sua dimensão reflexiva, emancipatória e transformadora (Pithan da Silva, 2024). Nesse horizonte, ser professor é assumir uma posição ética e política: optar entre a reprodução mecânica de conteúdos ou o compromisso com uma pedagogia que promova a reflexão crítica e a formação de sujeitos autônomos.

Nesse mesmo horizonte de reflexão, Bellenzier, Trevizan e Bukowski (2024), ao analisarem a coletânea *Docência e educação em tempos líquido-modernos*, organizada por Sidinei Pithan da Silva e colaboradores, contribuem para o aprofundamento da compreensão acerca dos desafios da docência na sociedade contemporânea. A partir das ideias de Zygmunt Bauman, os autores destacam como as transformações sociais, a globalização e a lógica neoliberal imprimem novas exigências à prática educativa, tornando urgente repensar a formação docente frente à fluidez e à fragmentação características da modernidade líquida. A obra evidencia que resistir à racionalidade instrumental e à mercantilização da educação requer a valorização da ética, da crítica e da sensibilidade humana como fundamentos da ação pedagógica. Tal perspectiva converge com as discussões aqui desenvolvidas, sobretudo quando se considera a necessidade de ressignificar o uso das tecnologias no campo educacional, compreendendo-as não como ferramentas técnicas, mas como mediações culturais e comunicativas que podem fortalecer vínculos e promover experiências educativas emancipatórias.

Ainda segundo Pithan da Silva (2024), a interlocução entre a hermenêutica e a teoria crítica social em Bauman abre caminhos para um diálogo entre professores e estudantes, levando em conta as múltiplas dimensões que atravessam a experiência humana - pedagógicas, epistemológicas, éticas, estéticas e políticas. Trata-se de uma pedagogia crítica que interroga os sentidos do conhecimento, orientando-se pelas compreensões humanas e pelos desafios que conformam o tecido histórico-social. Os ideais de Bauman, nesse contexto, não se apresentam como verdades acabadas, mas como desconstruções que tensionam certezas. Como apontam Cassol e Pithan da Silva (2021), trata-se de um pensamento em movimento, aberto à multiplicidade de modos de agir e pensar criticamente, comprometido com a busca por compreender a condição humana e os contornos do mundo em que habitamos.

Tomando as considerações até aqui, é importante destacar que a criticidade desejada nos estudantes vai além da aquisição de conhecimentos; trata-se da construção de uma consciência de si, de seu lugar no mundo e das múltiplas complexidades que o compõem. Essa consciência, contudo, não se encerra no sujeito, pois se amplia na medida em que abarca também o outro - as pessoas que nos rodeiam -, permitindo um pensar pautado em uma educação e em uma existência solidárias. Nesse sentido, “na educação solidária, os

conhecimentos se constituem por meio das relações, das vivências e convivências com os outros e com o mundo, também, entre diálogos com tradições plurais de pensamento” (Cassol, 2022, p. 314). Assim, uma educação solidária apresenta-se como alternativa potente para reaproximar as relações humanas e compartilhar significados e subjetividades em um mundo marcado pela fluidez e pela fragmentação das experiências.

Cassol e Pithan da Silva (2021) destacam que o diálogo, compreendido à luz do ideal de solidariedade proposto por Bauman, requer o uso da linguagem, das palavras e dos discursos de forma coletiva e contextualizada com as realidades do mundo. Trata-se de utilizar a palavra como instrumento para perceber, interpretar e significar as situações da vida, reconhecendo a pluralidade de temas, sentidos e reflexividades que permeiam a sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, Habowski (2023) reforça a importância de fomentar nos sujeitos a capacidade de refletir criticamente sobre o mundo e sobre os sistemas que o organizam, encorajando-os a questioná-los sempre que necessário. Tal reflexão exige uma análise racional dos acontecimentos do passado, das dinâmicas do presente e das possibilidades do futuro, especialmente diante dos riscos que se tornam cada vez mais evidentes.

Um desses riscos contemporâneos, que desafiam a construção de um olhar crítico e atento sobre a realidade, é a crescente dificuldade de concentração imposta pela lógica acelerada da sociedade digital. Nesse sentido, Türcke (2016) analisa criticamente a crescente incidência de diagnósticos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) entre crianças e jovens, fenômeno que ele insere em um quadro mais amplo, que denomina de cultura do déficit de atenção. Tal cultura é constituída por um ambiente saturado de estímulos provenientes das tecnologias digitais - telas, mídias, dispositivos - que fragmentam a experiência e solapam a capacidade de concentração. Nesse contexto, a atenção, entendida como faculdade psíquica elementar à formação do sujeito e à constituição do mundo comum, parece estar em vias de extinção. A inquietação e a insegurança que atravessam o comportamento infantojuvenil, longe de serem apenas sintomas individuais, são efeitos de uma condição histórica e social específica, marcada pela dispersão e pela aceleração informacional.

Diante desse cenário, Türcke (2016) propõe a criação de uma disciplina denominada *Estudos Rituais*, com o objetivo de resistir à lógica da distração contínua e de se tornar um espaço de cultivo da atenção. Trata-se de uma proposta pedagógica que reivindica o potencial

da repetição, não como mecanicidade esvaziada, mas como processo formador, no qual o gesto reiterado se converte em prática incorporada e espontânea. O estudo dos rituais, segundo o autor, não visa apenas recuperar tradições, mas compreender as estruturas simbólicas que sustentaram, ao longo do tempo, formas estáveis de conhecimento e de vida em comum. Para Türcke (2016), a história da humanidade foi tecida por práticas rituais transmitidas por gerações - em famílias, clãs, tribos e povos - as quais, apesar de carregarem também ambivalências e aspectos opressivos, permitiram a constituição de vínculos, significados e permanências culturais. Assim, pensar o TDAH exige mais do que diagnósticos clínicos; exige uma leitura crítica das transformações históricas que afetam a constituição subjetiva e atenta do ser humano na era digital.

Por meio da criação de rituais significativos, a instituição pode favorecer o resgate do lúdico, oferecer momentos de introspecção reflexiva e cultivar ambientes acolhedores que estimulem o bem-estar e o desenvolvimento emocional, além de fomentar práticas que promovam a conexão entre os colegas. Nesse modelo educativo, é necessário romper com certos dogmas pedagógicos tradicionais, que colocam o professor no centro do processo de ensino e perpetuam uma lógica de rigidez e repetições desprovidas de sentido. O foco passa a ser um educar voltado à concentração, à vivência afetiva para além do universo virtual, em que o lugar do professor assume uma postura dialógica, capaz de gerar interações significativas por meio do diálogo. Essa proposta pedagógica também contempla a valorização dos contos de fadas e dos rituais religiosos, compreendendo a educação artística como um de seus eixos centrais. Assim, a reflexão crítica trazida por Türcke (2016) contribui para pensar a experiência coletiva fora das telas, promovendo um resgate de vivências reflexivas que entrelaçam passado e presente.

Rosa (2019) argumenta que o uso das tecnologias impulsiona a aceleração social, intensificando a pressão sobre os indivíduos para que produzam e consumam cada vez mais. Ainda que essas tecnologias tenham como propósito facilitar a vida cotidiana - promovendo o acesso rápido à informação e o estreitamento das relações sociais -, elas também contribuem para a sensação constante de falta de tempo, em meio à busca incessante por movimento, mudança e desempenho. O autor denomina esse fenômeno de paradoxo da aceleração: as tecnologias, ao mesmo tempo em que otimizam o tempo, intensificam a percepção de sua escassez, inserindo os sujeitos em um ritmo frenético de inovação e

conquista de metas. Como consequência, observa-se uma redução do tempo dedicado a atividades que proporcionam prazer e satisfação fora do ambiente digital. Diante desse cenário, Rosa (2019) propõe o conceito de ressonância como alternativa à lógica da aceleração social e à consequente alienação. A ressonância propõe um novo modo de relação com o mundo, no qual o presente, as experiências e a profundidade das conexões com o tempo e o espaço sejam valorizadas. Nesse sentido, a busca por uma vida bem-sucedida passa a estar associada não à velocidade e à produtividade, mas à qualidade das vivências e à capacidade de se envolver de forma autêntica com aquilo que realmente importa.

Por fim, as discursividades e reflexões desses autores convergem para a compreensão de que o tempo é um valor essencial e insubstituível na sociedade líquida contemporânea. A inserção das tecnologias no contexto escolar repercute diretamente nas intencionalidades pedagógicas, interferindo também na vivência e percepção do tempo. Se, por um lado, a experiência com as tecnologias em ambientes virtuais é imprescindível, por outro, as vivências nos espaços reais permanecem igualmente fundamentais. Zygmunt Bauman, em suas obras, adverte que seus conceitos e análises não devem ser tomados como verdades absolutas, imunes ao questionamento. Ao contrário, devem ser encarados como discursos abertos, suscetíveis à crítica, à reinterpretação e ao debate constante.

Um de seus princípios centrais é a importância da reflexão contínua - a necessidade de pausar para pensar o presente - e é possível considerar que esse deve ser também um dos objetivos centrais da educação na modernidade líquida: fomentar no estudante a capacidade de pensar criticamente, questionar a realidade e compreender seu lugar no tempo histórico e social. Assim, evidencia-se que, nesta sociedade fluida e em constante transformação, um dos ideais fundamentais da educação consiste no uso consciente, crítico e dialógico das tecnologias, como meio de esclarecimento frente às múltiplas possibilidades e desafios do mundo contemporâneo. Além disso, os autores salientam a necessidade de uma educação pautada na solidariedade e na convivência ética, onde os vínculos humanos sejam preservados a partir da compreensão de si e do outro. O progresso que impulsionou a sociedade ao longo das últimas décadas - sobretudo pelas inovações tecnológicas - gerou certos avanços nos âmbitos econômico, técnico e científico. No entanto, é imprescindível considerar e refletir sobre as complexidades e os desafios que emergem e se intensificam diante dessas transformações.

Considerações finais

As reflexões desenvolvidas neste texto se inclinam para uma abordagem crítica da configuração da sociedade contemporânea e do uso das tecnologias, tanto em contextos escolares quanto fora deles. As contribuições dos autores mencionados atuam como catalisadoras para que repensemos as relações humanas na atualidade, especialmente diante de uma lógica social marcada pela aceleração e pelo consumo. Nessa dinâmica, torna-se imprescindível preservar a profundidade e a intimidade dos vínculos afetivos, para que estes não se diluam em meio à busca incessante por produtividade e resultados.

Vivemos em uma era de incertezas e velocidades, em que desacelerar e contemplar a própria existência se mostra como um ato de resistência e consciência. As tecnologias, concebidas inicialmente para facilitar a vida humana, seguem em constante reinvenção e aprimoramento com esse propósito. No entanto, seu uso exige equilíbrio e criticidade, sob o risco de se tornarem instrumentos de alienação e de nos aprisionarem em realidades exclusivamente virtuais, desconectadas do mundo concreto e das relações tangíveis.

Essa perspectiva precisa ser apresentada, de forma clara e sensível, às crianças e aos jovens. A escola, enquanto espaço privilegiado de formação humana, ocupa um papel fundamental na promoção de um pensamento crítico que compreenda a tecnologia não como um fim em si mesma, mas como um meio capaz de potencializar o processo de ensino e aprendizagem (Habowski; Conte; Trevisan, 2019). Ademais, a valorização da relação dialógica entre as pessoas precisa ser fortalecida, mesmo diante do crescimento exponencial da interação entre seres humanos e dispositivos tecnológicos. Não podemos nos deixar arrastar pela fluidez e pela superficialidade que caracterizam esta modernidade líquida.

Inspirados nas reflexões de Zygmunt Bauman, compreendemos que os vínculos humanos não devem se tornar líquidos. Pelo contrário, é urgente cultivar relações sólidas, pautadas na empatia, na solidariedade e no reconhecimento das vulnerabilidades que nos tornam humanos. Somente por meio desse comprometimento ético com o outro é possível vislumbrar uma vida digna e plena, tanto no âmbito individual quanto coletivo.

Referências

BAUMAN, Z. **44 Cartas do mundo líquido moderno**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

BAUMAN, Z. **Herменêutica e Ciência Social: abordagens da compreensão**. São Paulo: Unesp, 2022.

BAUMAN, Z. **O mal-estar da pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

BAUMAN, Z. **Tempos Líquidos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

BELLENIER, C. S.; TREVIZAN, J. R.; BUKOWSKI, C. Pensar a docência em tempos líquido-modernos. **Revista Literatura em Debate**, v. 19, n. 34, p. 192-198, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31512/19825625.2024.19.34.192-198>

CASSOL, C. V. Ambivalência, educação e solidariedade em diálogo: caminhos de formação para a pluralidade. **Teias**, v. 23, n. 68, p. 307-319, 2022. DOI: <https://doi.org/10.12957/teias.2022.60595>

CASSOL, C. V.; SILVA, S. P. Incerteza/Contingente/Aleatório. In: CASSOL, C. V.; MANFIO, J. M. N.; SILVA, S. P. (org.). **Dicionário crítico-hermenêutico Zygmunt Bauman**. Frederico Westphalen: URI Westph, 2021. p. 111-117.

FÁVERO, A. A.; TREVIZAN, C. R. As ambiguidades da profissionalização na reforma do ensino médio: formar cidadãos ou treinar mão de obra barata para servir o capital? **Revista de Ciências Humanas**, v. 23, n. 1, p. 64-78, 2022. DOI: <https://doi.org/10.31512/19819250.2022.23.01.64-78>.

HABERMAS, J. **Dialética e Herменêutica**. Porto Alegre: L&PM, 1987.

HABOWSKI, A. C.; CONTE, E.; TREVIZAN, A. L. Por uma cultura reconstrutiva dos sentidos das tecnologias na educação. **Educação & Sociedade**, v. 40, n. e0218349, p. 1-15, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302019218349>

HABOWSKI, A. C. **O brincar das crianças em tempos digitais: a produção de discursos na educação**. 2023. 295f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade La Salle, Canoas, 2023.

PITHAN DA SILVA, S. Experiência, conhecimento e educação: hermenêutica sociológica e teoria social crítica em Zygmunt Bauman. In: NEUBAUER, V. S.; BRUTTI, T. A.; JUNGES, F. C. (org.). **Linguagem, hermenêutica e teoria crítica**. Cruz Alta: Ilustração, 2024. p. 119-139.

ROSA, H. **Aceleração: a transformação das estruturas temporais na modernidade**. São Paulo: Editora Unesp, 2019.

TÜRCKE, C. **Hiperativos! Abaixo a cultura do déficit de atenção**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016.